

*Каминская Е.**Доктор филологических наук
Национальный университет Узбекистана*

FOLKLORE AND MYTHOLOGICAL SYNTHESIS IN TAGAI MURAD'S STORY «TARLAN»

*Kaminskaya E.**DSc
National University of Uzbekistan***Аннотация**

В статье рассматриваются особенности повести Тагая Мурада «Тарлан». В качестве предмета исследования определен образ главного героя – создателя дастана о коне, носителя особого типа народной памяти. Наиболее полно герой раскрывается на фоне фольклорных традиций, в частности, традиций «низкого» героя, характерного для сказок. Мифопоэтический план повести проявляется в особом синтезе творческого, природного и личностного начала.

Abstract

This article examines the features of Tagay Murad's novella "Tarlan." The subject of the study is the image of the protagonist – the creator of a dastan about a horse, a bearer of a special type of folk memory. The hero is most fully revealed against the backdrop of folklore traditions, particularly the tradition of the "low" hero, characteristic of fairy tales. The mythopoetic aspect of the novella manifests itself in a unique synthesis of creativity, nature, and personality.

Ключевые слова: повесть, «низкий» герой, сказка, былина, фольклорные традиции, дастан.

Keywords: story, "low" hero, fairy tale, epic, folklore traditions, dastan.

Идейно-тематическое своеобразие повести «Тарлан» определяется системой отношений между двумя ключевыми образами. Человек и конь предстают перед читателем в их нерасторжимой связи. Обратим внимание на ряд устойчивых фольклорных мотивов, имеющих отношение к сказке и былине, а также к комплексу архетипических представлений о мире. Главный герой повести – типичный «низкий герой», которого Е. М. Мелетинский обозначил, как «не подающего надежд». Такой герой, как правило, «занимает низкое положение, плохо одет, презираем окружающими, на вид ленив и простоват, но неожиданно совершает героические подвиги либо получает поддержку волшебных сил и достигает сказочной цели» [4, с. 179-180].

Данный тип героя исследователь относит к «сугубо демократическому» и характерному для волшебной сказки. Для восточных сказок характерен «лысый паршивец». «Эта колоритная фигура, – пишет М. Е. Мелетинский, – встречается не только в волшебных сказках, но и в анекдотических и особенно часто в новеллистических» [4, с. 179-180]. Данный тип героя изначально не подает надежд и часто «обездвижен» в прямом и переносном смысле, он лежит на печи, в грязи или золе. Тип «лысого паршивца» может быть заявлен не только как «никчемный человек», но и как «обездоленный» [4, с. 179-180]. Пассивность и чудачество не мешают «низкому» герою найти счастье, когда оказывается, что «дурак-то был умным» [4, с. 191]. За «низкой» внешностью часто скрывается «высокая» сущность героя [4, с. 194].

Наиболее полно противоречивость характера «фольклорного чудака» раскрывается благодаря анекдотическим элементам. Как отмечает исследо-

ватель, введение анекдотических мотивов позволяет «достигнуть диалектического единства возвышенного и комического» [4, с. 191]. Востребованность данного типа героя у писателей и читателей обусловлена и такими чертами, как терпение, покорность, тяготы жизни, которые преодолеваются «не силой разума и деяния, а покорностью судьбе и терпением» (М. Горький, статья «О дураках и прочем»). Примечателен и тот факт, что писатели-романтики, обращавшиеся к фольклорным традициям, рассматривали «низкого» героя, как «героя пассивного, наивного, непосредственного, близкого к природе» [4, с. 191].

Е. М. Мелетинский отмечает противоречивость авторских трактовок «низкого» героя, а также то, что при этом остается неизменной его актуальность для совершенно различной среды в культурном, историческом и общественно-политическом аспектах. В повести Тагая Мурада на первом плане мотив одиночества, отчужденности преодолеваемый родством душ между героем и его конем, природным и творческим союзом.

Главный герой повести Тагая Мурада – Зиядулло. Он с детства имел физический дефект, получив прозвище «плешивый». Отсутствие волос делает героя несчастным: «У всех, у кого была плешь, заново выросли кудри. Только моя голова ослепительно блестела. Ни одного волоска не выросло. Сами врачи удивлялись, сказали, мол, редчайший случай». Горе героя практически безгранично: «Люди прозвали меня плешивым. Дескать, Зиядулла-плешивый! О, Всевышний! Поначалу от стыда до самых ушей горел. Чувствовал себя глубоко несчастным. Но со временем прозвище «плешивый» перестало меня задевать. Свыкся я со своим несчастьем» [5, с. 8].

Такая форма простого человеческого смирения свидетельствует об особой организации внутреннего мира героя. Он «свыкся с несчастьем», что в данном случае означает «переродился» в новом облике. Прозвище герой стал воспринимать как имя. Герой даже злился на тех, кто не называл его Зиядулло-плешивым. Обращение по фамилии – товарищ Курбанов – Зиядулла-плешивый воспринимает как насмешку. Он сердится на почтальона, который обращается к нему официально – товарищ Курбанов. Процесс переименования открывает новое качество в герое: он принимает жизнь такой, какая она есть и вместе с этим чувством личного смирения он принимает мнение окружающих о себе. Отметим также, что «людская молва» не меняет героя, но добавляет в его облик и жизнь трагические ноты мотивы вынужденного одиночества и непонимания. Герой не отвергает толпу, так как народная стихия – это его естественная среда и сам он, прежде всего, народный певец, создатель дастанов.

Ситуация может быть рассмотрена двояко. Прозвище «плешивый» демонстрирует принадлежность героя к фольклорному материалу. Это так называемый тип дурака или юродивого, побиваемого, страдающего от людской молвы и несправедливости, но терпеливо сносящего все невзгоды. Отметим, что такой герой не теряет присутствия духа и отличается особой мудростью (в речь героя включены афоризмы), его смирение – это особая форма понимания и приятия мира. Не случайно, что повествование ведется от первого лица, в манере доверительной беседы. Рассказывая о своем образе жизни герой словно взывает к человеческому в человеке, напоминая о главном и святом для каждого. К читателям он обращается, как к братьям, родственным душам, взывая к братской любви и памяти рода человеческого.

Большую роль играет тот факт, что Зиядулло – человек творческий. Он играет на старой домбре (струнный, щипковый, музыкальный инструмент – *Е.К.*) и исполняет дастаны (эпическое произведение в фольклоре и литературе – *Е.К.*): «Домбра моя зазвучала, а я, глядя на бесконечную гряду холмов, на растекающееся по холмам стадо, на беспрестанно щебечущих на горных вершинах птиц и на белые клубящиеся облака, пел дастаны. Дастаны эти пели еще наши деды на праздниках в долгие зимние вечера – один умолкнет, другой подхватывает. Многих из тех стариков уже нет в живых. Так, как пели они, никто уже не сплет. Мы же берем своим зычным голосом» [5, 1, с. 9].

В 9 главе Зиядулло-плешивого как лучшего пастуха пригласили для записи радиоочерка. Корреспондент Рихсиев оказывается полной противоположностью пастуха, исполнителя дастанов и народного философа Зиядулло. Диалог наполнен сатирическим пафосом, предвещающим последующий трагический исход событий: «– Дело вот в чем, товарищ Курбанов, я о вас радиоочерк напишу. – А что такое, уважаемый корреспондент, радиоочерк? – Что? Ну и ну! Вот тебе на, товарищ Курбанов. Есть такой публицистический жанр! В этом жанре прославляют героев, понятно? – Вот как? Ну и хорошо. А я-то подумал, это что-то нехорошее. Но не

стоим мы того, уважаемый корреспондент. – Это уж мы сами придумаем, как сделать из вас достойного человека, товарищ Курбанов. Все в наших руках. Вот вам бумага, пишите. Что, и ручки нет? Это уже не порядок...» [5, с. 17].

Корреспондент сам «проговаривает» историю жизни пастуха. Обратим внимание на то, что в момент создания псевдо-биографии неоднократно используется отрицание: «– Нет уж пишите. Еще напугаете, наговорите все, что в голову взбредет, а мне потом мучиться, монтировать. Нет. Пишите: «Солнце, распуская свои позолоченные косички, подняло голову из-за горизонта...». Нет, зачеркните. Художественную часть напишу сам. Вам это не под силу...» [5, с. 18]. Умалая творческие возможности пастуха, корреспондент-функционер даже не слышит слов уникального дастана, который, пройдя сквозь века, вновь зазвучал в новом обрамлении уже благодаря Зиядулло-плешивому: «– Уважаемый корреспондент, не знаю, слышали вы или нет, но я и дастаны сочиняю. – Ага, вот как? – Забочусь о том, чтобы песни и сказания дедов остались в памяти. И домбра у меня есть. – Ага. «Зачем свое мне прятать мастерство? Ведь в мир иной не заберешь его?» Алишер Навои! – Долгих вам лет! Я заволновался. Взяв домбру, запел свой дастан...» [5, с. 19]. Зиядулло не слышит равнодушия и даже презрения в разговорном «ага» корреспондента. Он хочет спеть уникальный «лошадиный дастан», приоткрыть завесу над отдельными моментами восточной жизни. Творчество для него – мост между современностью и древностью.

Обратим внимание на творческую лабораторию писателя, который параллельно с созданием текста работает над художественной концепцией. Писатель не останавливается на том, что его герой связан с фольклорными традициями. Его цель – показать глубину восприятия человеком этих традиций. Философия улака, старинной восточной игры, складывается в повести из нескольких мотивов. Первый – героический мотив, в котором запечатлен момент возвращения богатырского духа и силы. С помощью игры писатель моделирует определенную систему отношений. Первые 4 главы повести (всего их 85 – *Е.К.*) – герой обретает свой статус в обществе. В детстве он получает прозвище, которое становится его настоящим именем, таким образом, устанавливается система отношений «герой-общество».

Через мотив сна, символизирующий романтику и таинство отношений между женщиной и женщиной, устанавливается система отношений «герой-семья». Эта часть жизни героя проходит перед читателем как одно мгновение. Мгновение в данном случае противопоставлено Вечности. Данный прием с искажением временного пути нужен писателю для того, чтобы показать наиболее значимый план – процесс самоидентификации героя. «Лошадиный» дастан, о котором говорит Зиядулло, становится его собственной жизнью. Через него раскрывается мудрость прошлых веков, осуществляется процесс соединения героя с народной памятью или традицией. Автору удастся не просто зафиксировать одну из восточных традиций (улак),

но и показать ее, как органичную часть сознания восточного человека. В трагикомичном диалоге корреспондента и пастуха скрыта идея о сложном взаимодействии жанров прошлого и настоящего – народного героического эпоса и производственного очерка. А также о подмене одного другим. Очерк, основываясь на фактах, фиксирует происходящее в настоящем. Полотно героического эпоса сосредоточено на моменте, когда прошлое переходит в настоящее по линии вечных ценностей. В повести упоминается эпос «Алпамыш», что можно отнести к подтексту, «подводному течению» произведения.

Судьба легендарного богатыря связана с образом коня. Жизнь и подвиги человека неотделимы от мира природы и шире – Вселенной. Ситуация в повести складывается таким образом, что, в самом герое соединяются черты сказочного «низкого» героя и былинного богатыря, совмещаясь с процессом создания индивидуального мифа. В соответствии с формулой А.Ф. Лосева, «миф есть в словах данная чудесная личностная история» личность трансформируется на фоне исторических событий. Факт «чудесного» имеет отношение к перерождению человека в человека-коня. «Конь – не только как бы побратим батыра (иногда тот так его и называет), – отмечает Липец, – их объединяют узы кровного, а как более поздняя замена – молочного братства» [2, с. 125].

В образах человека и коня важен момент проживания одной жизни на двоих. Родство душ героев соединено с ответственностью за жизнь друг

друга. В финале повести конь бросается на защиту своего хозяина, заслоняя его от неминуемой гибели. В этот момент и сам герой начинает постигать философию «лошадиного» дастана. Он слагает песнь своему коню, признавая их кровное родство, что является примером «чуда» как неотъемлемой части мифологической ситуации. Заявленная в статье проблема поэтики повести Тагая Мурада требует более обстоятельного изучения. В связи с чем представляется интересным ряд вопросов, касающихся внутреннего мира героя, его творческого сознания, которое расслаивается в зависимости от сказочных и былинных элементов. Текст «лошадиного» дастана в структуре повести формируется на фоне судьбы героя, исторических событий, традиций,

References

1. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Евразия – космос кочевника, земледельца и горца. – М.: Институт ДИДИК, 1999. – 368 с.
2. Липец Р.С. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. – М.: Наука, 1984. – 266 с.
3. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – М.: Мысль, 2001. – 559 с.
4. Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. – М. – СПб.: Академия Исследований Культуры, Традиция, 2005. – 240 с.
5. Тагай Мурад Тарлан / Перевод на русский язык С. Афлатуни, В. Муратханова, Г. Власова. – М.: РИПОЛ классик, 2018. – 318 с.